

Importancia de un modelo de negocio en el desarrollo de estrategias de recursos humanos.

M. E. Vidaurri Cajina^{1*}, E. A. Romero Flores², N. Ortega Petterson² G. Cabrera Zepeda², A.G. Alcalde Pérez²

¹Estudiante de la Maestría en Ingeniería Administrativa, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba.

²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9, Col. Emiliano Zapata, CP. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

evidaca22@gmail.com* eromerof@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La demanda creciente de un servicio motiva el surgimiento de nuevas empresas, sin embargo, las organizaciones de reciente creación no siempre establecen por escrito lo que está ofreciendo al mercado y cómo lo hará; el diseño de un modelo de negocio permite definir con claridad el tipo de empresa que surge, sus características y aspectos clave, facilitando la creación de estrategias que promuevan la coordinación y control eficiente de los recursos empresariales, principalmente los recursos humanos, siendo éstos los encargados de dar funcionamiento a la empresa y asegurar la correcta ejecución del modelo de negocio.

El presente artículo expone los resultados de estrategias aplicadas en el subsistema de organización de recursos humanos que buscan promover el desempeño eficiente del capital humano para cumplir con el modelo de negocios en una empresa orientada al servicio de entrega a domicilio.

Palabras clave: Servicio de entrega a domicilio; Organización de recursos humanos; Modelo de negocio.

Abstract

The growing demand for a service motivates the emergence of new companies, however, recently created organizations do not always establish in writing what they will offer to the market and how they will do it. The design of a business model allows to clearly define the type of company that arises, its characteristics and key aspects, facilitating the creation of strategies that promote the efficient coordination and control of business resources, mainly human resources, who are in charge of running the company and ensuring the correct execution of the business model.

This article presents the results of strategies applied in the human resources organization subsystem that seek to promote the efficient performance of human capital to comply with the business model in a company oriented to home delivery service.

Key words: Home delivery service; Organization of human resources; Business model.

Introducción

Durante el primer semestre del 2020 la Organización Mundial de la Salud [1] emitió una serie de recomendaciones para salvaguardar a la población del virus SARS-CoV-2; las cuales fueron respaldadas e implementadas en México por los diferentes niveles del Gobierno. Desde la implementación de dichas medidas precautorias, las empresas que ofertan el servicio de entrega a domicilio han registrado un incremento en la demanda del servicio de un 300% [2].

El incremento de la demanda ha sido la pauta para el surgimiento de MiPyMEs¹ que ofertan el servicio de entrega a domicilio. Sin embargo, se ha detectado que la falta de formalidad en las empresas de servicio origina que la prestación del mismo presente áreas de oportunidad, sobre todo de control y ejecución del servicio, elementos directamente relacionados con el actuar del personal involucrado [3].

Un elemento importante del servicio es el recurso humano [4], siendo la preparación del personal un indicador clave para las MiPyMEs² de nueva creación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [5] ha destacado que en promedio el 47% de las micro, pequeñas y medianas empresas capacitan a sus colaboradores. En el mismo informe el INEGI, señala que sólo el 25% de las empresas de nueva creación logran mantenerse en operación después de 2 años. En contraste Marino Valencia asesor de marketing y planeación estratégica [6], señala que el capital humano constituye un activo intangible que tiene la capacidad de apoyar, impulsar la innovación y con ello la competitividad de las organizaciones, pudiendo asegurar con ello su permanencia en el mercado, por su parte el profesor Dave Ulrich establece que los recursos humanos ayudan a una organización a tener éxito a través del talento, el liderazgo y la organización [7]. Lo anterior es reforzado por diversos autores quienes coinciden en que una organización tiene una planeación adecuada de sus recursos empresariales, sobre todo sus recursos humanos; cuando parten del reconocimiento y análisis de los mismos [8], lo que permite a las empresas sin importar su tamaño, giro o ubicación reconocer sus elementos clave y centrar sus esfuerzos empresariales en ellos [9].

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias para la gestión de recursos humanos de una empresa orientada al servicio de entrega a domicilio, que den soporte a su modelo de negocios, utilizando técnicas que promuevan el desempeño eficiente de su talento humano y permitan a la organización asegurar una adecuada ejecución de su modelo de negocio.

Metodología

El proceso que se siguió para plantear las estrategias propuestas se incluye en una metodología de cuatro etapas la cual se describe a continuación y se presenta gráficamente en la figura 1.

Figura 1. Representación visual de las etapas de la metodología

Fuente: Elaboración propia

^{1,2} Acrónimo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Etapa 1: Análisis de Información

En esta etapa se consiguió la identificar de variables inmersas en el modelo de negocio resultando fiabilidad, calidad en el servicio y facilidad de contratación (mediante un análisis situacional, que de acuerdo a lo establecido por Hanel del Valle [10] es un método que lleva a la aplicación del medio más adecuado para analizar lo que está ocurriendo en una organización); las características propias del servicio considerando las necesidades del cliente, por ello, se utilizan herramientas como: encuesta, entrevista, Matriz del Perfil Competitivo y la Matriz *Boston Consulting Group*.

Etapa 2: Modelo de Negocio

La segunda fase considera la información recabada a través del análisis situacional de la empresa para diseñar el modelo de negocio de la misma, utilizando como guía para describir como la organización busca crear, proporcionar y captar valor, el lienzo *Business Model Canvas*, propuesto en 2012 por Alexander Osterwalder [11].

Etapa 3: Diseño de estrategias

En la etapa tres se diseñaron estrategias que permiten a la unidad de negocio crear un adecuado subsistema de organización de recursos humanos, las estrategias propuestas integran el diseño, análisis y descripción de puestos para dar una adecuada consecución al modelo de negocio propuesto.

Etapa 4: Evaluación

La última fase constó en verificar si la implementación de las estrategias propuestas permitió a la pequeña empresa la coordinación y control del capital humano, comprobando si las herramientas empleadas promueven el desempeño eficiente de los colaboradores y fueron correctamente dirigidas al cumplimiento del modelo de negocio.

Resultados y discusión

Los resultados generales más significativos son los presentados a continuación:

Análisis de Información

El análisis situacional permitió establecer prioridades, el reconocimiento del entorno externo e interno fue apoyado por fuentes de información primarias y secundarias como: encuesta y entrevista personal, informes oficiales de dependencias gubernamentales y publicaciones en páginas web como fuentes secundarias.

Uno de los instrumentos utilizados para la recolección de información fue una encuesta, presentada de manera digital, la cual una vez validada fue aplicada a clientes y clientes potenciales de la organización. La recolección de datos por medio de este instrumento se realizó teniendo como objetivo conocer la opinión general del cliente y cliente potencial sobre el servicio de entrega a domicilio y de manera específica lograr una retroalimentación del servicio ofertado por la empresa caso de este estudio, para la etapa de validación del instrumento se hizo una prueba piloto con los socios clave de la organización (dueños de los establecimientos a quienes se les oferta el servicio de entrega a domicilio), posterior a ello, se limpiaron los datos arrojados, realizando un análisis de componentes y la verificación de la consistencia de las preguntas, tras finalizada esta etapa la encuesta aplicada a clientes y/o clientes potenciales de la empresa incluyó 13 preguntas de las cuales más del 80% fueron de respuesta cerrada presentadas como opción múltiple, escala o lista de verificación. Se determina una población de 240 personas con base en los registros de clientes de la empresa; estableciendo un nivel de confianza del 95%, y el margen de error del 5% se encuestaron a 110 clientes y/o clientes potenciales, la información recabada permite compilar información valiosa y útil para el desarrollo de la etapa, destacando: la identificación los principales competidores de la empresa, los aspectos más valorados del servicio de entrega a domicilio; siendo la fiabilidad con un 58% y tiempo de entrega con un 54.5% los más valorados por los encuestados, las razones principales para la contratación del servicio; el reparto de comida con un 78.8% la razón principal. Con base en dicha información se construye la Matriz del Perfil Competitivo presentado en la Tabla 1, la Matriz Boston Consulting Group se logró construir a partir de los registros de servicio de la empresa, siendo respaldada con la información obtenida en la encuesta, en dicha matriz se ubica al servicio de entrega de comida por particulares como servicio estrella, al servicio de entrega para establecimientos de comida como el servicio vaca, compra de mercancía como servicio interrogante y por último el pago de servicios en el cuadrante perro

Tabla 1. Matriz del Perfil Competitivo de la empresa de entrega caso de esta investigación.

Factores Clave del Éxito	Peso	Empresa		Competidor 1		Competidor 2		Competidor 3	
		Calif.	Peso Pond.	Calif.	Peso Pond.	Calif.	Peso Pond.	Calif.	Peso Pond.
1. Fiabilidad	0.20	3	0.60	2	0.40	3	0.60	2	0.40
2. Tiempo de entrega	0.18	2	0.36	2	0.36	3	0.54	2	0.36
3. Calidad en el servicio	0.15	1	0.15	2	0.30	3	0.45	2	0.30
4. Precio	0.12	2	0.24	2	0.24	2	0.24	3	0.36
5. Facilidad de contratación	0.10	3	0.30	4	0.40	2	0.20	2	0.20
6. Imagen corporativa	0.10	4	0.40	4	0.40	1	0.10	1	0.10
7. Contacto con clientes	0.10	3	0.30	2	0.20	2	0.20	3	0.30
8. Promociones	0.05	4	0.20	2	0.10	1	0.05	2	0.10
Total	1		2.55		2.40		2.38		2.12

Calif. = Calificación; Peso Pond. =Peso Ponderado

Modelo de Negocio

En esta fase se detalló el modelo de negocio para la empresa de entrega a domicilio, sustentado en instrumentos como: observación directa, encuesta y entrevista, los principales resultados que recabados a través de dichas herramientas se presentan a continuación:

1. Segmento de clientes. Mercado regional en la zona de Orizaba, Veracruz, hombres y/o mujeres mayores de 17 años de edad, ocupación no específica, pertenecientes a la clase social media-baja en adelante con una frecuencia de uso del servicio preferente ocasionales e intensivos, con una actitud de fiabilidad hacia el producto.
2. Propuesta de valor. Servicio a domicilio; fiable, casi el 60% de los clientes y/o clientes potenciales encuestados consideran esta característica la más importante del servicio; precio accesible, característica que busca el 50% de los clientes; calidad y facilidad de contratación aspecto que determina la contratación del servicio en un 41%. Con servicio ofertado a través de la concesión de motos, lo que permite mejor control por parte de los directivos de la empresa.
3. Canales. Página web, aplicación móvil, línea telefónica directa; utilizados en un 20%, 40% y 70% respectivamente como medio para la contratación del servicio.
4. Relación con los clientes. Servicio con contratación automática y/o asistencia personal.
5. Fuentes de ingreso. Cuota fija por concesión, socios capitalistas.
6. Recursos clave. Equipo de reparto, equipo de protección personal del talento humano, equipos electrónicos (teléfono, computadora).
7. Actividades Clave. Atención al cliente, Reparto, Relaciones públicas, ventas.
8. Socios Clave. Restaurantes, supermercados, farmacias, tiendas de regalos, florerías, carnicerías, pastelerías, clubs de nutrición.
9. Estructura de Costos. Mantenimiento de equipo de reparto, seguro de equipo de reparto, depreciación de equipo de reparto, salarios administrativos, gastos administrativos, renta de

oficina, equipo de oficina, depreciación equipo de oficina, equipo de protección personal, publicidad y capacitación.

El modelo de negocio sintetizado se creó utilizando el lienzo CANVAS como guía, presentado gráficamente en la Figura 2.

<p>Socios Clave</p> <p>Mercado Regional Zona Orizaba Edad +17 años Sexo Indistinto Ocupación N/A Clase Social Media-baja Frecuencia de uso ocasionales e intensivo Fiabilidad hacia el producto</p>				
<p>Estructura de Costos</p> <p>Mantenimiento de equipo de reparto Seguro de equipo de reparto Depreciación de equipo de reparto Salarios administrativos Gastos administrativos Renta de oficina Depreciación del equipo de oficina Equipo de protección personal</p>				

Figura 2. Modelo de Negocio CANVAS, para una empresa de entrega a domicilio en la ubicada en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México.

La propuesta de valor del modelo de negocios se centra en ofrecer un servicio de entrega a domicilio por medio de la concesión de motos a terceros bajo rigurosos procesos de control, brindando el servicio a un precio accesible, proyectando al cliente fiabilidad y calidad en el servicio, con procesos de contratación fáciles para el consumidor y trabajando bajo protocolos de sanitización y limpieza.

Diseño de estrategias

Las organizaciones se constituyen por personas; sólo funcionan cuando las personas están en sus puestos de trabajo y se desempeñan bien en las funciones para las que se les seleccionó, aceptó y preparó [12]. Por ello, se requiere que las organizaciones tengan delineada su estructura formal, definiendo departamentos y puestos, estableciendo requisitos y obligaciones para sus miembros. Esta división del trabajo permite disminuir la inseguridad de los participantes, incrementa las posibilidades de previsión y centraliza las funciones y controles, permitiendo aportar cierta eficiencia a las organizaciones.

Para la realización del diseño de las estrategias de organización de recursos humanos se utilizaron herramientas como la observación directa, en donde el equipo de investigación acudió durante un mes la empresa sin intervenir o alterar el ambiente empresarial; y la entrevista encaminada a obtener información sobre la organización actual del recurso humano en la unidad de negocio, las entrevistas se realizaron a los 3 integrantes del consejo directivo (incluido el dueño de la empresa). La herramienta contaba con 2 niveles de indagación, el primer nivel: de iniciación, en donde se abordaron aspectos generales del entrevistado sobre su preparación, funciones y responsabilidades en la organización, en la segunda instancia, a partir de los datos obtenidos de la primera, se retomaron aspectos significativos de las funciones y responsabilidades del entrevistado a fin de comprender las necesidades de organización del recurso humano. Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, ya que en cada encuentro la entrevistadora llevaba consigo una guía de

preguntas. La finalidad de la guía es llevar un control de los temas que serán abordados, conforme con lo que se quiere indagar, dejando la posibilidad de generar otros interrogantes a partir del discurso del entrevistado [13]. Derivado de lo anterior se detectó que la estructura organizacional de la empresa (Figura 3) no respaldaba el modelo de negocio propuesto, por esta razón se hizo su adecuación orientándolo hacia una estructura funcional diseñada para la eficiencia, haciendo énfasis en la comunicación y el control vertical, resultando el organigrama presentado en la figura 4.

Figura 3. Estructura organizacional inicial

Figura 4. Estructura organizacional propuesta para la empresa caso de estudio

La elaboración del organigrama da claridad a la estructura interna de empresa, permite identificar las áreas de acción, líneas de mando, línea de comunicación y toma de decisiones, así mismo permite reconocer las necesidades de aprovisionamiento.

Estrategia 1. Diseño de puestos

Con el organigrama establecido se dividió la estructura interna de la organización con base en las funciones que debería cumplir cada miembro, en función a ello y utilizando el modelo clásico presentado por los ingenieros Taylor y sus seguidores, Gantt y Gilbreth [14], se realizó el diseño de puesto; dicho modelo fue seleccionado considerando aquel permite segmentar y fragmentar los puestos en tareas sencillas, repetitivas y de fácil capacitación, elimina todo lo que causa cansancio físico, así como movimientos y actividades innecesarias. El diseño de puestos se presentó para cada uno de los 6 cargos incluyendo: el objetivo del mismo, las exigencias físicas, condiciones de trabajo, competencias, relación y responsabilidades que tendría cada ocupante. La aplicación de la estrategia se realizó a través de sesiones de difusión con la alta gerencia y personal involucrado directamente.

Estrategia 2. Descripción y análisis de puestos

Partiendo del diseño de puestos y haciendo uso de los métodos mixtos: cuestionario y observación directa ambos con el ocupante, completando con entrevista al superior para los niveles medio e inferior, se llevó a cabo la descripción y análisis de puestos. El cuestionario fue validado y aplicado al 100% de los colaboradores de la empresa, derivándose los siguientes datos importantes: el 100% de colaboradores debe tener con el cliente, el 67% debe manejar dinero en efectivo, 80% tiene que realizar el traslado de mercancías, 40% tiene como responsabilidad algo referente a coordinación de personal, sólo el 10% debe realizar un análisis y/o revisión de información; se determinaron las tareas más cotidianas: compra de mercancía con un 60%, llamar a clientes y hacer la recolecta y entrega de mercancía con un 53%. La descripción de puestos que se exteriorizó incluye: título del puesto, código, ubicación física, nivel, puestos dependientes, función principal y su descripción detallada, tareas y su periodicidad, además se exteriorizaron las relaciones de trabajo. El análisis de puestos muestra los requisitos intelectuales y físicos que debe poseer el ocupante, competencias, descripción de la competencia y nivel requerido, así como su ubicación laboral y riesgos de trabajo de cada puesto.

Evaluación

Concluido el desarrollo de las estrategias para la organización de recursos humanos de la unidad de negocio caso de esta investigación, se efectuó su aplicación. Uno de los resultados derivados de la aplicación de las estrategias 1 y 2 fue la generación de instrumentos de control del personal, buscando que se cumplieran los preceptos establecidos principalmente en el diseño de puestos.

Otro elemento derivado de las estrategias tuvo implicaciones directas en el proceso de selección y contratación de nuevos elementos, ya que ello fue considerado de manera primordial en la selección y contratación de nuevos integrantes la organización.

Al aplicar métodos mixtos se identificó una mejora significativa en la comunicación internan (43%), se observa un alto reconocimiento de las funciones y responsabilidades de cada integrante de la organización (100%). De manera general el personal operativo identifica la línea de mando y los procesos de comunicación para solventar los problemas derivados de la operación fluyen de manera más ágil.

El impacto de la aplicación de las estrategias propuestas se observó en los resultados de una encuesta de salida aplicada a los clientes en donde más del 70% de los clientes están satisfechos con el servicio ofertado, los protocolos de sanitización se aplicaron en un 50%, el 86% de los clientes manifestó que el servicio es fiable.

Trabajo a futuro

Se detectó la necesidad de que los trabajos futuros incluyan la implementación de un sistema de geolocalización que permita dar oportuno seguimiento a las actividades realizadas por los repartidores, puesto que representan más del 65% de la plantilla laboral. De manera adicional es necesario el diseño de un plan de capacitación para reforzar con el personal operativo los protocolos desanitización y limpieza que están establecidos en la propuesta de valor del negocio.

Conclusiones

Un modelo de negocios, permite a las empresas establecer qué tipo de compañía se va a crear e introducir al mercado, a quién se dirige, qué se oferta y de dónde provendrán los ingresos, el reconocimiento de estas características se vuelve vital para cualquier organización, sobre todo para las empresas de reciente creación como lo es la unidad de negocio caso de esta investigación; su modelo de negocio se vuelve una herramienta que permite asegurar su continuidad en el mercado, además, permite planificar qué pasará con el negocio, orientando las estrategias empresariales a dar soporte a las actividades clave establecidas.

En este caso en particular, la propuesta de valor presentada en el modelo de negocio, se refuerza con la aplicación de las estrategias que soportan la organización de recursos humanos de la empresa, permitiendo que la plantilla de colaboradores éste orientada al cumplimiento de los objetivos empresariales, los cuales se establecen con la generación del modelo de negocio. Es importante señalar que de igual forma toman relevancia los sistemas de control y capacitación continua para reforzar la propuesta de valor diseñada.

Agradecimientos

Este proyecto de investigación ha sido posible gracias al apoyo del Tecnológico Nacional de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT).

Referencias

- [1] Federal, C. J. (20 de 03 de 2020). *Gobierno de México*. Gobierno Federal, Poder ejecutivo/Consejo de Salubridad General. Recuperado el 30 de 11 de 2020, de Consejería Jurídica del Ejecutivo/COVID-19: <https://www.gob.mx/cjef/documentos/se-declara-como-emergencia-sanitaria-la-epidemia-generada-por-covid-19>
- [2] FORBES. (29 de Mayo de 2020). El servicio a domicilio se volvió fundamental tras el coronavirus. *El servicio a domicilio se volvió fundamental tras el coronavirus*. (F. Staff, Ed.) México. Obtenido de <https://forbes.co/2020/05/29/tecnologia/el-servicio-a-domicilio-se-convolvio-fundamental-tras-el-coronavirus/>
- [3] Ingham, J. y Ulrich, D. (2016), "Construyendo mejores departamentos de recursos humanos", *Revisión estratégica de recursos humanos*, vol. 15, núm. 3, págs. 129-136. <https://doi.org/10.1108/SHR-03-2016-0025>
- [4] RÍOS, M., FERRER, J., MUÑOZ, C., & MARTÍNEZ, M. (2011). El Balanced Scorecard en el área de Recursos: Caso Gerencia de Compensaciones de. *Cuadernos de Estudios Empresariales*, 20, 145-176.
- [5] INEGI. (2014). *INEGI-Esperanza de vida de los negocios en México*. Obtenido de INEGI-Esperanza de vida de los negocios en México: https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/#Informacion_general
- [6] Valencia Rodríguez, M. (2005). El Capital humano, otro activo de su empresa. *Entramado*, 1(2), 20-33. Recuperado el 08 de diciembre de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/2654/265420471004.pdf>
- [7] Ulrich, D. (2020), "La contribución siempre emergente de RR.HH. ", *Revisión estratégica de RR.HH.*, vol. 19, núm. 6, págs. 251-257. <https://doi.org/10.1108/SHR-08-2020-0071>
- [8] Obedgiu, V. (2017), "Human resource management, historical perspectives, evolution and professional development", *Journal of Management Development*, Vol. 36 No. 8, pp. 986-990. <https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0267>
- [9] Cristiani, A. and Peiró, J.M. (2019), "Calculative and collaborative HRM practices, turnover and performance: Evidence from Uruguay", *International Journal of Manpower*, Vol. 40 No. 4, pp. 616-642. <https://doi.org/10.1108/IJM-11-2016-0207>
- [10] Hanel del Valle, J. (2005). *ANALISIS SITUACIONAL MODULO 1* (Vol. 1). Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/48390913.pdf>
- [11] Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). *Generación de Modelos de Negocio. Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores* (Tim Clark ed.). (L. Vázquez, Trad.) Deusto. Recuperado el Diciembre de 2020, de <https://cecma.com.ar/wp-content/uploads/2019/04/generacion-de-modelos-de-negocio.pdf>
- [12] Chiavenato, I. (2011). *Administración de los Recursos Humanos* (Novena ed.). Ciudad de México: McGRAW-HILL, pp. 168-169.
- [13] Yuni, J. & Urbano, C. (2014). Recursos Metodológicos para la preparación de proyectos de Investigación. Volume 2, Editorial:Brujas. Córdoba, Argentina
- [14] Chiavenato, I. (2011). *Administración de los Recursos Humanos* (Novena ed.). Ciudad de México: McGRAW-HILL, pp. 173-175.